

Presentación editorial

Desafíos emergentes entre el Saber y Poder, disertaciones sobre intervenciones epistémicas

Emerging challenges between Knowledge and Power, dissertations on epistemic interventions

Arámbulo, Elizabeth

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt –Venezuela

“Esa crítica evidentemente añade una peculiar práctica mental y corporal al argumento persuasivo de que toda subjetividad, incluida la razón misma, está siempre enredada con el poder y el deseo”.

Jorge Ardití (1991)

“...el poder es una relación social de dominación, explotación y conflicto por el control de cada uno de los ámbitos de la experiencia social humana: trabajo, sexo, subjetividad y autoridad colectiva, con sus respectivos recursos y productos”.

Quijano (2001)

Las narrativas de la modernidad y las disertaciones sobre la posmodernidad nos invitan a generar desafíos epistémicos que permitan descifrar métodos propios y nuevos argumentos correspondientes con los marcos y los límites del poder, con la manifestación de la naturaleza y la geometría del conocimiento, desde las interpretaciones del ser en la naturaleza. Todo ello genera posibilidades de ver una línea discursiva en el tiempo y en el espacio. Esto crea la necesidad de recurrir a un inventario de elementos guía que, en las distintas fases de la historia, envuelven diferentes teorías entrecruzadas. Dicho proceso establece conexiones directas con un proceso imponente, estructural y determinante que logra crear pliegues en la memoria que requieren ser interpelados.

Cuando se abordan temas centrales, como la dinámica del poder, surge la necesidad de establecer una conexión directa con categorías que revelan los profundos pliegues de la memoria latinoamericana. El saber y el poder son claves determinantes en sus formas de representación. Lo cual crea dimensiones que van más allá de la estructura y la norma, tal y como señala la tesis de Michael Foucault (1992): el asunto es una cuestión que va más allá de la biopolítica; es un proceso que encarna los discursos y las narrativas, donde interviene y genera una microfísica del poder. Dicho proceso se vuelve indivisible y se expande a través de las prácticas y los discursos, correspondiendo con la pretensión sujeta a la verdad de los sujetos y los entornos donde asume el saber, la verdad y el poder. Esta dinámica se podría interpretar como una forma de producción y reproducción del poder. En este sentido, se plantea la necesidad de generar y poner a prueba metodologías que interpelen la historia genealógica e influyan en la artificialidad de nuestros conceptos más queridos, la racionalidad, el sujeto, la verdad.

Para Foucault, se trata de tener miramientos a través del ejercicio y la instauración de un método crítico, que apunte a examinar las intersecciones de realidades, haciendo énfasis en evaluar los artefactos de mediación que lograron ejercer autoridad sobre usos, creencias y dependencia. De este modo, se lograría insertar en un proceso que problematiza el poder, signándolo en una metodología de sospecha microfísica.

Abrir un espacio para discutir una narrativa contemporánea sobre la dinámica del poder no solo es necesario, sino urgente. Esta reflexión nos conduce a establecer un diálogo profundo, donde se pueda intervenir en narrativas y discursos, que promuevan alternativas metodológicas innovadoras. Estas alternativas deben ser capaces de abordar temas fundamentales tales como: la resistencia cultural, la vergüenza étnica, las luchas por la igualdad de género, el derecho al aborto, la justicia social, los derechos indígenas y la equidad de género, así como la comunicación alternativa.

Tomando como referencia las aportaciones del sociólogo Boaventura de Sousa (2009), referente al «poder», se hace mención de varias propuestas que sugieren tener una perspectiva basada en una metodología decolonial que puede ejercerse teniendo en cuenta la apropiación de alternativas contrahegemónicas, que buscan la reinención de la política.

Develar los radios de acción de las asimetrías de poder. En este sentido, partiendo de los elementos que conjugan el panorama estructural y microfísica del poder, ambos procesos presentan diversos desafíos a través de las teorías decoloniales, lo cual podrían ser interpeladas como parte de un ejercicio emergente en el sistema educativo. Estas teorías representan un poderoso enfoque metodológico; una manifestación que se asume como parte de las luchas y resistencias por la defensa y la necesidad de poder buscar un equilibrio a través posicionamiento estratégico de la invención de la política, para contrarrestar las formas de desigualdad social.

Perspectivas, en su **volumen 13, número 26**, en su afán de consolidar un espacio para la difusión de investigaciones que puedan discernir narrativas epistémicas, que permitan la reflexión y el decoro de temas tan acuciantes de nuestra era, recurre a la labor creadora de autores que, en sus artículos y ensayos, develan diferentes propuestas de abordaje de investigación y consideraciones metodológicas para confrontar diferentes apuestas y perspectivas de la región.

En ese sentido, interesantes recorridos *históricos en diversas áreas* nos presentan, **Francis Elena Duin Morán**, en *Gestión comunicativa en Venezuela: de los enfoques tradicionales a la comunicación alternativa*, quien eleva la comunicación alternativa, entendiendo la importancia de los medios de comunicación en la esfera de lo político; pero sobre todo, ampliando la mirada de la comunicación social como un enfoque de transformación en el transcurrir de los procesos que guardan relación, como en disponer de los medios suficientes para hacer de la comunicación un medio de interacción sociopolítica, siguiendo las líneas referenciadas en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 1999, en lo que respecta a lo referido a la comunicación alternativa, vinculantes en todo momento con la apuesta de una democracia participativa y protagónica.

Seguidamente, **Joel Evelio Cedeño Román**, en *Historia del siglo XX al XXI del negocio petrolero frente a los organismos de fiscalización en Venezuela*, infiere que, en los procesos históricos de la Venezuela petrolera en sus distintos periodos históricos, existen procesos de vulnerabilidad económica desde 1921, ley de Hidrocarburos y reformas 1943, con intensión concesionaria e inexistencia de controles de fiscalización. La evolución histórica de la fiscalización de la industria petrolera nacional, hasta el año 1975, evidencia que los mecanismos regulatorios fueron insuficientes para el control de los hidrocarburos por el Estado-Nación. La creación de la OPEP y la nacionalización del petróleo en 1976 promovieron la soberanía sobre el recurso con la creación de la estatal PDVSA; no obstante, persistió la dependencia técnica y tecnológica, generando inconsistencia en la actividad fiscalizadora. Entre 1976-1998 surgió la apertura petrolera permitiendo de nuevo el ingreso del capital extranjero, atenuando el control estatal. La Revolución Bolivariana (1999-2013) agravó la crisis y pese a los avances regulatorios, Venezuela mantiene un modelo rentista y frágil con desafíos de fiscalización eficiente.

En el marco del 1er. Aniversario de la Gran Misión Ciencia Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, **Jorge Fymark Vidovic**, en *Humberto Fernández Morán: un zuliano universal. Aportes a la ciencia y propuesta educativa*, eleva de manera magistral la vida y obra del científico Venezolano Dr. Humberto Fernández Morán (1924-1999), una historia de vida que envuelve toda una trayectoria trascendental, erigiéndose como una figura clave en la biofísica y la microscopía electrónica. Además de su impacto en la investigación

científica, Dr. Humberto Fernández Morán también fue un educador visionario que propuso reformas para la modernización de la enseñanza científica en Venezuela. Sus aportes siguen siendo una referencia en la comunidad científica global.

Así también, **Gloria Carvalho Kassar**, en *Ciencia e Independencia, 235 años de un mismo ideal*, plantea, a través de un ejercicio dialéctico del discurso ofrecido por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, en el acto conmemorativo mencionado, plante que dicho discurso guarda mucha relación con el discurso histórico del Generalísimo Francisco de Miranda, ambos ofrecen todo un abordaje de miramientos correspondientes con "los genes del éxito" de los que hablaba el Dr. Humberto Fernández-Morán, lo cual *se podría afirmar que los ideales viven, nacen y renacen a través de los siglos en estas tierras*.

Otro estudio histórico, específicamente en lo local de Maracaibo, estado Zulia de Venezuela, es abordado por **Evaristo Pérez-Suárez** en: *Mirada sumergida. Patrimonios palafíticos en relación a la cultura petrolera en la región del Lago de Maracaibo. Una aproximación*. El autor, basándose en una línea de investigación iconográfica, constitutiva de la cultura petrolera en el contexto del Lago de Maracaibo, infiere y genera un análisis específico referente a los vínculos de identidades metamórficas, a través de las experiencias recopiladas, tomando en cuenta la fotografía como elemento fundamental para la interpretación e incorporación de nueva posibilidad de fuentes para el abordaje de la investigación.

Dentro del ámbito de las *experiencias de violencia de género, feminismo y comunicación como aspectos culturales* que caracterizan a las sociedades en lo familiar, laboral y salud, los autores que se mencionan a continuación utilizaron diversas metodologías, como historias de vida, estudios de casos y fenomenología.

Iniciando con una metodología de historias de vida, **Paola Andrea Baracaldo Lozada**, en *Vivir el feminismo para reafirmar la vida: feministas transgresoras del amor*, explora las experiencias de mujeres en un marco de relación e interferencias relacionadas con las narrativas de los discursos, prácticas tradicionales y estrategias vinculantes que permiten poner a prueba el feminismo en sus relativos rasgos ejercidos en el contexto contemporáneo de Bogotá. Este estudio determinó grandes rasgos de influencia e interacción con la concepción del feminismo en la región. Las parejas estudiadas destacan por experimentar un nuevo contexto en la relación, al contar con redes de apoyo femenino, con espacios para el diálogo, comunicación abierta y manifestaciones de interacción social que desafían las normas tradicionales sobre el amor.

Otro estudio interesante relacionado con el feminismo lo desarrollaron **José Luis Saldaña Contreras y Martha Leticia García Solano**: *Doble jornada y explotación laboral femenina en agroindustrias de exportación del Occidente de México*. Los autores, en un estudio de casos combinados con entrevistas semiestructuradas en los Estados Michoacán y Jalisco, determinaron que la mujer de Occidente de México experimenta una sobrecarga laboral, debido a la inexistencia de políticas de cuidado y derechos laborales en relación al género femenino, lo que conlleva a generar prácticas de explotación, debido a la sobrecarga productiva y doméstica sin reconocimiento institucional.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, **Juana Andrea Amado Castillo** genera críticas contundentes en *La violencia intrafamiliar en Colombia durante la pandemia: el papel de los medios de comunicación en la visibilización del problema*, en relación a la insuficiencia de mecanismo de interacción de medios de comunicación y la inexistencia de medios alternativos de comunicación en Colombia, ponderación que eleva las implicaciones que se experimentaron en la pandemia Covid 2019, agudizando terriblemente los focos de violencia intrafamiliar, lo que conlleva a la vulnerabilidad de las familias. La autora enfatiza que muchas de esas experiencias marcaron un desafío sobre los límites de la violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de derechos.

La cultura es un proceso dinámico, en el cual emergen elementos que la construyen y reconstruyen, como es el caso de la comunicación. En este orden, **Madelaine Giselle Montenegro González**, en su estudio: *Presencia de ansiedad lingüística en actividades de comunicación oral: Estudio investigativo en segunda lengua*, enfatiza que, en las experiencias en los campos de estudio en FLA (Siglas en inglés de "Foreign Language Anxiety"), se

reflexiona sobre elementos que causan ansiedad y cómo medirlos en las aulas de habla extranjera. Los resultados mostraron que las mujeres registraron niveles más altos de ansiedad que los hombres. El estudio sugiere que los profesores de inglés como lengua extranjera deberían reforzar la atención a los problemas que generan ansiedad en las clases de comunicación oral.

Cada cultura y religión interpreta el significado de la muerte de acuerdo a múltiples factores que la conforman. En este caso, **Héctor David Pachano Piñero**, en *Experiencia del psicólogo de la salud en el proceso de acompañar a morir*, presenta las experiencias de informantes psicólogos venezolanos que acompañan a morir en el contexto hospitalario. El autor, mediante el paradigma interpretativo, empleó un diseño fenomenológico experiencial en entrevistas semiestructuradas. Los resultados revelaron una compleja interacción de múltiples factores que conforman ese hecho natural, tales como la concepción de la muerte, la formación profesional, los desafíos del acompañamiento, el propósito de vida y la trascendencia. Concluyendo que, pese a las adversidades manifiestas en el acompañamiento, el proceso revela una fuente de profundo significado y transformación para el psicólogo que lo efectúa.

El arte también se hace presente en *Perspectivas*, vol. 13, núm. 26. Así **Oscar Santiago Jara Contreras**, en su análisis de caso: *Estética del vacío y generación algorítmica en la creación sonora contemporánea*, realiza una exhaustiva revisión bibliográfica, en la cual eleva la estética del vacío aludiendo a la contemplación del silencio y la ausencia relacionadas con las prácticas de creación sonora basada en algoritmos. Los resultados esgrimen en su diversa e intercambiable utilización de representaciones de presencia y ausencia, de control humano e independencia del aprendizaje automático, dando como resultado colectivo, que la tensión entre los dos es aún más productiva. A su vez, sugiere direcciones inexploradas para las artes prácticas y la teoría estética en la era digital.

En una investigación antropológica y documental, **Denny Rigoberto Fernández Torres** examina la memoria alterna como herramienta fundamental del ejercicio emocional en la construcción del personaje en: *La memoria alterna: propuesta pertinente para la construcción del personaje*. Por medio de ejercicios diseñados en la puesta en escena, se eleva como principio la memoria alterna como una alternativa de gran ayuda para la construcción de personajes, ampliando la atención a la protección emocional del actor/actriz.

Los legados que envuelven la música local, como es el caso del estado Falcón en Venezuela, lo reafirma **Ángel Simón Petit Arévalo**, de manera magistral, en *La música falconiana ayer y hoy*. El autor manifiesta la inmensa riqueza cultural de las influencia aborígenes, africanas y españolas, destacando las formas representadas que acentúan de manera espectacular la diversidad cultural impregnada en una vivaz representación que enaltece la labor creadora de la humanidad.